

Studiare la lingua e la letteratura greca divertendosi: gli indovinelli greci nelle scuole di Bisanzio

Simone BETA
Università di Siena

Introduzione

Forse non tutti sanno che, a Costantinopoli, i maestri di scuola che insegnavano la lingua greca ai loro giovani allievi andavano pazzi per gli indovinelli. Questa passione per l'enigmistica veniva da molto lontano: i professori conoscevano molto bene gli antichi indovinelli come il celebre enigma della Sfinge, risolto da Edipo, o quello che provocò la morte del poeta Omero sulla spiaggia di un'isola delle Cicladi¹.

È probabile che esistessero alcune raccolte di indovinelli greci assemblate a partire dall'età ellenistica, benché nessuna di queste sia giunta fino a noi². L'unica parziale eccezione è l'opera intitolata *Gli enigmi*, composta dal filosofo peripatetico Clearco di Soli tra IV e III secolo a.C.: alcuni frammenti di questo lavoro (che era uno studio dettagliato sul genere dell'indovinello, analizzato anche dal punto di vista della filosofia e della retorica) ci sono stati conservati da Ateneo nei *Deipnosofisti*, insieme a una piccola, interessantissima raccolta di enigmi tratti soprattutto dalla commedia di mezzo³. Per arrivare a un'altra raccolta di indovinelli – conservata, questa volta – bisogna spingerci fino all'inizio del X secolo d.C., quando un maestro di scuola, Costantino Cefala, mise insieme la sua ricchissima collezione di epigrammi nota come *Antologia Palatina*, così chiamata dal nome della biblioteca dove è conservata la parte più grande del manoscritto che ce l'ha tramandata (la Biblioteca Palatina di Heidelberg): il XIV libro di questa antologia (che apre la parte più piccola del manoscritto, attualmente alla Bibliothéque Nationale di Parigi) è formato da 150 composizioni poetiche che possono essere divise in problemi matematici, oracoli e, per l'appunto, indovinelli⁴.

1 Su questi enigmi cf. Beta, 2016a, p. 5-14.

2 Cf. Kwapisz, 2013.

3 Per i frammenti di Clearco, cf. Wehrli, 1948; gli indovinelli citati da Ateneo hanno ricevuto una prima sistemazione nella VII sezione dell'appendice di Edouard Cougny, 1890, p. 565-585, all'edizione didotiana dell'*Antologia Palatina*. Sulla sezione enigmatica di Ateneo, cf. Berra, 2008.

4 Sulla storia di questo codice cf. Beta, 2017a.

Ora, che Cefala intendesse questa piccola raccolta di testi, contraddistinta da un approccio fondato sulla dialettica domanda-risposta, come uno strumento didattico, lo prova la sintetica prefazione in prosa da lui anteposta al primo epigramma del XIV libro: “Propongo anche questi epigrammi a coloro che amano la fatica perché possano fare esercizio, così che tu, o lettore, sappia quali erano i compiti che dovevano svolgere gli allievi vissuti nei tempi antichi e quali sono invece i compiti che sono tenuti a svolgere gli allievi di oggi”⁵.

Quando il contenuto dell’antologia cominciò a diffondersi a Costantinopoli (il manoscritto palatino che deriva dalla raccolta di Cefala fu copiato circa cinquant’anni dopo), il genere dell’indovinello divenne subito molto popolare: tra i poeti che cominciarono a comporre indovinelli ci sono personaggi di primo piano nella storia della letteratura bizantina come Giovanni Geometra e Giovanni Mauropode (fine del X secolo), Cristoforo di Mitilene (inizio dell’XI), Michele Psello (XI secolo) e Teodoro Prodromo (XII secolo), seguiti da altre figure come Giovanni Eugenio (XV secolo)⁶; altri autori sono invece più difficili da identificare e datare, come Basilio Megalomite, Eustazio Macrembolite e Teodoro Aulicalamo⁷.

Ma gli indovinelli che leggiamo nel XIV libro della raccolta di Cefala non sono tutti uguali, né le categorie nelle quali possono essere raggruppati sono le stesse che troviamo negli autori bizantini dei secoli successivi – e nemmeno, d’altra parte, per tutte queste composizioni enigmatiche è sempre lecito immaginare una destinazione didattica (che, al contrario, per quelli che potremmo definire “indovinelli d’autore” è chiaramente esclusa).

Quali sono dunque i diversi raggruppamenti che possiamo individuare all’interno di questo singolare genere letterario? Se si escludono i problemi matematici (che appartengono a un’altra fattispecie, dotata delle sue caratteristiche peculiari) e gli oracoli (dove peraltro non sempre è presente la componente enigmatica)⁸, all’interno degli enigmi veri e propri troviamo alcuni indovinelli che, per le tematiche (la mitologia e la letteratura da una parte, la metrica dall’altra) e la struttura (il ricorso sistematico ai giochi di parole), sembrano possedere un’evidente finalità didattica.

5 Sull’autore di questa sintetica prefazione (eccone il testo: *γυμνασίας χάριν και ταῦτα τοῖς φιλοπόνοις προτιθημι, ἵνα γνῶς τί μὲν παλαιῶν παιδες, τί δὲ νέων*), cf. Cameron, 1993, p. 136-137; contro l’ipotesi (difesa da Cameron) che la composizione del XIV libro si deva davvero a Cefala, cf. le considerazioni di Maltomini, 2008, p. 189-195. Sull’uso del verbo *φιλοπονεῖν* per indicare la fatica dello studio, cf. il saggio di E. Dickey in questo volume.

6 Su Giovanni Geometra, cf. Van Opstall, 2008; su Giovanni Mauropode e Cristoforo di Mitilene, cf. Bernard, Livanos, 2018 (su Cristoforo cf. anche De Groote, 2012); su Michele Psello, cf. Westerink, 1992; su Teodoro Prodromo, cf. Zagklas, 2014, p. 403-406; su Giovanni Eugenio, cf. Lambros, 1923.

7 Su Basilio Megalomite e Teodoro Aulicalamo cf. Boissonade, 1831 (che fu il primo a pubblicare gli indovinelli attribuiti a Michele Psello); su Eustazio Macrembolite cf. Treu, 1893. L’unica raccolta più o meno completa degli indovinelli bizantini è Milovanović, 1986, nella quale i testi greci sono preceduti da un’introduzione in lingua serba e accompagnati dalla traduzione e da un sintetico commento, sempre in serbo. Per uno sguardo panoramico sull’enigmistica bizantina, cf. Zanandrea, 1987-1989.

8 Sui problemi matematici, cf. Grandolini, 2006; su Erodoto, cf. Crahay, 1956; sul linguaggio enigmatico degli oracoli in generale, cf. Manetti, 1987, p. 27-56.

1. Enigmi per studiare la letteratura e la mitologia

Cominciamo dagli indovinelli basati sulla mitologia classica, presenti quasi esclusivamente nell'*Antologia Palatina*. Il più bello è sicuramente il seguente⁹:

“Mio suocero ha ucciso mio marito, ma mio marito ha ucciso mio suocero;
mio cognato ha ucciso mio suocero; mio suocero ha ucciso mio padre¹⁰.”

La soluzione di questo complicato indovinello genealogico (vale a dire il personaggio femminile che pronuncia il distico) è Andromaca. Com'è noto, la donna, figlia di Eezione, re di Tebe Ipoplacia, ebbe due mariti: Ettore, figlio di Priamo, e Neottolemo, figlio di Achille. L'enigma racconta in maniera estremamente sintetica i momenti più drammatici della sua vita: Achille, il suo secondo suocero, è anche l'assassino del suo primo marito Ettore; Neottolemo, il suo secondo marito, è anche l'assassino del suo primo suocero Priamo; il suo cognato Paride (fratello del suo primo marito Ettore) è l'assassino del suo secondo suocero Achille – che, a sua volta, aveva ucciso suo padre Eezione¹¹.

L'indovinello è conservato anche in altri manoscritti; nel Parisinus Suppl. Gr. 690, un codice miscelaneo del XII secolo portato a Parigi nell'Ottocento da Minoide Mina, il testo è seguito da una lunga e dettagliata spiegazione che ci fornisce la soluzione identificando uno per uno tutti i parenti della povera Andromaca¹².

Lo schema dell'enigma, che si basa (almeno per quel che riguarda il primo verso) su una presunta impossibilità (come è possibile che A uccida B e B uccida A, se questo duplice assassinio non avviene contemporaneamente?), ritorna, leggermente variato, anche in questo indovinello:

“Ucciso, uccisi colui che mi aveva ucciso. Ma quest'ultimo
non andò nell'Ade: io, invece, morii¹³.”

Qui i due personaggi sono Eracle e Nesso. Colui che parla è il centauro Nesso, che, ucciso da una freccia di Eracle mentre tentava di rapire sua moglie Deianira, si vendicò uccidendolo successivamente col suo sangue avvelenato. Anche se ignoriamo chi abbia composto questo distico elegiaco, conosciamo bene da che cosa lo sconosciuto poeta sia stato ispirato. Nell'esodo delle *Trachinie* di Sofocle, prima di morire l'eroe ricorda al figlio Illo la profezia ricevuta da suo padre Zeus: “Tanto tempo fa mio padre mi predisse che io non sarei mai morto a causa di un essere vivente, ma che sarei stato ucciso dalle mani di qualcuno che era morto e che viveva nell'Ade. E fu così che questo mostro, il centauro, mi ha ucciso proprio come aveva detto la divina profezia, io essendo vivo e lui essendo morto”¹⁴.

9 Per questa fattispecie cf. anche Luz, 2013, p. 91-93. Sul trattamento del mito antico nella formazione del giovane cristiano si veda I. Bouton-Touboulic in questo volume.

10 *Anthologia Graeca* (d'ora in poi, *AG*) 14.9: Ἄνδρ' ἐμὸν ἔκταν' ἐκυρός, ἐκυρόν δ' ἔκτανεν ἀνὴρ / καὶ δαῖρ ἐκυρόν καὶ ἐκυρός γενέτην.

11 L'uccisione di Eezione è ricordata da Andromaca nel sesto libro dell'*Iliade* (vv. 414-420).

12 Questa versione è stata pubblicata per la prima volta da Dilthey, 1891, p. 6-8; cf. anche Beta, 2019, p. 124-125.

13 *AG* 14.32: Κτανθεις τὸν κτεινάντα κατέκτανον· ἀλλ' ὁ μὲν οὐδ' ὧς / ἤλυθεν εἰς Αἶδη· αὐτὰρ ἔγωγ' ἔθανον.

14 Sofocle, *Trachinie*, 1159-63: ἐμοὶ γὰρ ἦν πρόφραντον ἐκ πατρὸς πάλαι, / πρὸς τῶν πνεόντων μηδενός

Le parole pronunciate dal personaggio sofocleo (ζῶντά μ' ἔκτεινεν θανάων) sono molto simili alle parole messe nella bocca di Nesso (κτανθεῖς τὸν κτεινάντα κατέκτανον) dall'anonimo autore dell'epigramma¹⁵.

Anche qui, come nel precedente, ci troviamo di fronte alla stessa presunta impossibilità: come è possibile che A uccida B e ne venga a sua volta ucciso? Là, tutto si spiegava col fatto che le persone in gioco non erano due, ma quattro (perché Andromaca aveva avuto due mariti e, quindi, due suoceri); qui, invece, la cosa risulta possibile perché i due omicidi non avvengono contemporaneamente, ma sono distanziati nel tempo.

Nel caso di Eracle e Nesso, poi, c'è anche un'altra apparente aporia: come è possibile che, se due persone vengono uccise, una vada nell'Ade e l'altra no? Qui è la diversa origine dei due personaggi a fornire una spiegazione: Eracle, figlio di Zeus, viene accolto sull'Olimpo, mentre Nesso, che non godeva di genitori così illustri, finisce all'inferno.

Ma può anche accadere che ci siano due persone che si uccidono a vicenda contemporaneamente, come nell'indovinello che segue:

“Ho ucciso mio fratello e mio fratello me; siamo morti per colpa di nostro padre;
morendo insieme, abbiamo ucciso nostra madre¹⁶.”

Qui il personaggio che sfida il lettore del distico elegiaco è uno dei due figli maschi di Edipo e Giocasta, che si uccisero a vicenda davanti alle porte di Tebe. La morte di Eteocle e Polinice era stata profetizzata dal loro padre, che li aveva maledetti; nelle *Fenicie* di Euripide, la loro madre decide di uccidersi dopo aver assistito alla loro morte reciproca¹⁷.

A mio parere il particolare contenuto di questi epigrammi enigmatici, che giocano sulle apparenti assurdità presenti in alcuni racconti mitici molto famosi, mostra che l'obiettivo degli anonimi poeti era quello di mettere alla prova le competenze dei giovani allievi nel campo della mitologia classica.

Si potrebbe andare avanti e ricordare tutti gli altri esempi che hanno come soluzioni personaggi del mito: Medea, la nave Argo, Niobe, il vino ecc.¹⁸. Ma un indovinello che si trova in un altro libro dell'*Antologia Palatina*, il VII, dedicato agli epigrammi funerari, permette di fare una considerazione particolare, necessaria per ampliare il panorama generale.

“Dentro, questa tomba non ha un cadavere;
fuori, questo cadavere non ha una tomba.
Il cadavere è la sua propria tomba¹⁹.”

θανεῖν ποτε, / ἀλλ' ὅστις Ἄιδου φθίμενος οἰκίτωρ πέλοι. / ὅδ' οὖν ὁ θῆρ Κένταυρος, ὡς τὸ θεῖον ἦν / πρόφαντον, οὕτω ζῶντά μ' ἔκτεινεν θανάων.

15 Di questo indovinello possediamo anche un'altra versione molto simile in *AG* 14.33: “Uccisi il mio uccisore, ma non ho provato piacere: / la morte ha reso immortale il mio uccisore”.

16 *AG* 14.38: Κτεῖνα κάσιν, κτάνε δ' αὐ̃ με κάσις, θάνομεν δ' ὑπὸ πατρός: / μητέρα δ' ἀμφοτέροι τεθναότες κτάνομεν.

17 Euripide, *Fenicie*, 1280-82. Nell'*Edipo re* di Sofocle, Giocasta si uccide subito dopo aver compreso che Edipo, dal quale aveva avuto quattro figli (Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene), è anche il figlio che aveva avuto dal suo primo marito Laio (come racconta un messo ai vv. 1223 *sqq.*).

18 Per questi epigrammi, cf. *AG* 14.27 (Medea), 59 (la nave Argo), 25 (Niobe), 52 (il vino). Sull'indovinello che per tutti gli studiosi ha come soluzione Medea ma che potrebbe avere una soluzione differente, cf. Beta, 2018a.

19 *AG* 7.311: Ὁ τύμβος οὗτος ἔνδον οὐκ ἔχει νεκρόν: / ὁ νεκρὸς οὗτος ἐκτός οὐκ ἔχει τάφον, / ἀλλ'

Questo enigma (adespoto nella Palatina, ma altrove attribuito ad Agazia) possiede infatti due soluzioni, come sottolinea anche uno dei copisti del manoscritto palatino, che, in margine al testo dell'epigramma, scrive queste parole: "La soluzione è la moglie di Lot. I Greci, però, lo riferiscono a Niobe".

Ecco la peculiarità dell'indovinello: accanto a una soluzione pagana (Niobe, che non ebbe una tomba perché fu trasformata in una montagna), troviamo una soluzione cristiana (la moglie di Lot, che non ebbe una tomba perché fu trasformata in una statua di sale, essendosi voltata a vedere la distruzione di Sodoma)²⁰.

A partire da un certo momento, infatti, le soluzioni di alcuni indovinelli non sono più personaggi della mitologia classica, bensì figure che godono di un particolare rilievo nelle Sacre Scritture. Se tra gli enigmi conservati nel XIV libro dell'*Antologia Palatina* non abbiamo epigrammi di questo tipo, nelle raccolte successive gli esempi che appartengono a quest'ultima categoria sono particolarmente numerosi. Eccone uno, che troviamo nella raccolta di diciotto indovinelli attribuita a Michele Psello²¹:

"La chiave è fatta di legno, ma la porta è fatta di acque.
La lepre è riuscita a scappare, mentre il cane è stato trattenuto²²."

Per trovare la soluzione di questo indovinello, bisogna pensare a un celebre episodio dell'Antico Testamento, nel quale colui che è inseguito si salva e colui che insegue fa una brutta fine – una storia dove l'acqua gioca un ruolo di primo piano.

Non è poi così difficile: la storia è quella del passaggio del Mar Rosso, dove la 'chiave di legno' è il bastone usato da Mosè per aprire le acque del mare, la lepre sono gli Ebrei che fuggono dall'Egitto, mentre il cane è il Faraone travolto dalle onde con i suoi soldati.

Come spesso accade, qui sono i manoscritti a darci la soluzione: è il copista che (talvolta) scrive, a fianco dell'indovinello, "il miracolo di Mosè nel Mar Rosso" (τὸ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάμῃ τοῦ Μωϋσέως).

αὐτὸς αὐτοῦ νεκρὸς ἐστὶ καὶ τάφος.

20 Su Niobe, oltre ad *AG* 14.25, cf. Ovidio, *Metamorfosi* 6.148-312; sulla moglie di Lot, cf. *Genesi*, 19.26. L'indovinello è presente anche nella raccolta di Eustazio Macrembolita (1.8 Treu = 16' Milovanović), con la soluzione di Manuele Olobolo, che ovviamente sceglie la versione cristiana ("Tieni a mente, o amico, il monte Segor, / e vedrai la strana colonna di sale, / che la scrittura dice essere la moglie del vecchio Lot. / Da lì troverai la soluzione di questo indovinello"). Sulle complesse vicende di questo enigma (del quale esiste anche una versione latina attribuita ad Ausonio, epit. 29, appendix V 26 Schenkl: "Dentro, questo sepolcro non ha un morto, / né il morto ha, sopra, un busto, / ma lo stesso morto è, per se stesso, un sepolcro"), cf. Sternbach, 1886, p. 23-28.

21 Sul significato preciso da dare al termine 'raccolta', quando si parla di indovinelli bizantini, cf. Beta, 2014a, p. 211-212. Sulla 'raccolta' di Psello, cf. le considerazioni di Westerink, 1992, p. 298-299 (secondo il quale a Psello possono essere attribuiti solo i primi tre, composti in versi politici).

22 Psello 42 Westerink = 8 Boissonade = 35 Cougny = 79 Milovanović: Ἐύλου μὲν ἡ κλείς, ἡ δὲ κηκκίς ὑδάτων. / Διέδρα λαγῶς, καὶ κύων συνεσχέθη. Lo stesso indovinello compare anche, in una forma leggermente diversa, nella 'raccolta' attribuita a Basilio Megalomite 21 Boissonade: Ἐύλον τὸ κλειδίον, ὕδωρ τὸ κατηνάριν / ὁ μὲν λαγῶς ἐκλύτωσεν, ὁ κυνηγὸς δ' ἐσχέθη ("La chiave è di legno, ma il cancello è d'acqua. / La lepre è riuscita a scappare e il cane è finito in trappola").

Un personaggio che fa parte della categoria dei profeti è invece il protagonista di questo indovinello di Basilio Megalomite:

“Un pesce è la pentola; l’essere che vi cuoce dentro
è una carne che respira, che ragiona e che sente.
Uscito fuori, si mette a piangere per le verdure²³.”

La soluzione di questo indovinello spiritoso è Giona: paragonare il profeta biblico, segregato nel buio ventre di una balena, a un pezzo di carne dotato di respiro, ragione e sentimento che bolle a fuoco lento dentro una pentola è molto divertente, come sempre quando un evento drammatico è visto attraverso una lente che lo deforma comicamente.

Anche il terzo verso contribuisce non poco a questo quadro irriverente: il dispiacere che Giona prova quando vede l’appassimento improvviso della pianta che l’aveva protetto dai raggi del sole diventa, nelle parole del poeta, un ‘pianto per le verdure’ – vale a dire, l’ironico fraintendimento delle dure parole pronunciate da Dio, che aveva rimproverato il profeta perché si era dispiaciuto per la morte di una pianta senza provare la minima compassione per la severa punizione che il Signore aveva minacciato di infliggere agli abitanti di Ninive²⁴.

Anche in questo caso la soluzione dell’indovinello è stata molto facilitata dai copisti che, per nostra fortuna, l’hanno scritta nei margini della pagina. Tuttavia – e questo vale anche per l’indovinello precedente – avremmo potuto trovarla anche seguendo un’altra strada. Molti dei quesiti che troviamo, in forma poetica, in questi indovinelli, sono infatti conservati anche da altri testi, la cui componente didattica è indiscutibile: si tratta delle cosiddette *erōtapokriseis*, le raccolte (molto spesso anonime) di “domande e risposte” relative soprattutto a questioni religiose che costituivano un genere molto apprezzato nell’età bizantina, nato intorno al 400 e divenuto molto popolare tra VII e IX secolo²⁵.

Entrambi gli indovinelli sono infatti presenti in un manoscritto conservato nella Sächsische Landesbibliothek di Dresda (Dresdensis A 187), che contiene una sezione di 120 domande, seguite da altrettante risposte: gli indizi del primo indovinello sono spiegati, nella risposta, uno per uno (“il legno è la chiave; la lepre sono gli Ebrei; il cacciatore è il faraone”); per quel che riguarda invece il secondo, alla domanda “quale fu il profeta che, pur essendo morto, cantava dentro la sua tomba in movimento”, la risposta spiegava che si trattava di “Giona dentro al ventre della balena²⁶”.

L’utilità di questi testi è testimoniata dal fatto che le ‘domande’ fatte da alcuni indovinelli non si potrebbero risolvere senza l’aiuto delle ‘risposte’ che troviamo nelle *erōtapokriseis*. È il caso di un indovinello di Basilio Megalomite rimasto a lungo senza una risposta, dal momento che il manoscritto usato da Boissonade per la sua edizione, il Parisinus Gr. 1630, non ne riportava nei margini nessuna:

23 Basilio 24 Boissonade = 53 Milovanović: Ἰχθὺς ἡ χύτρα· τὸ δ’ ἐπόμεινον ἔνδον / ἔμπουν, λογικόν, αἰσθητικόν τε κρέας. / Ὁ δῆτ’ ἐξελθὼν θρηγεῖ περὶ λαχάνων.

24 *Giona*, 2.1-4.11. Per le altre versioni di questo indovinello cf. Beta 2017b, p. 90-91.

25 Per una trattazione schematica delle *erōtapokriseis* cf. la voce corrispondente nell’*Oxford Dictionary of Byzantium* 1:727. I testi delle principali *erōtapokriseis* bizantine sono stati raccolti da Heinrici, 1911; cf. anche Volgers, Zamagni, 2004.

26 Cf. Heinrici, 1911, p. 61-62, no 57; p. 57, no 14. La singolare vicenda di Giona è presente anche in un’altra *erōtapokrisis*, cf. Heinrici, 1911, p. 56, no 9.

“Il sesto si levò, ma parlava in modo duplice;
 il quinto fu negato, il dodicesimo non seppe cosa fare,
 stupito per qualcosa di stupefacente che non aveva mai visto prima²⁷.”

Fu la Milovanović a suggerire per prima che la soluzione del misterioso indovinello poteva essere trovata nell’episodio evangelico che descrive il dialogo tra Gesù Cristo e la Samaritana, dove troviamo precisi riferimenti ai numeri che leggiamo nel testo: l’incontro avviene all’ora sesta (il nostro mezzogiorno); i personaggi che parlano sono due; la samaritana aveva avuto cinque mariti (ma aveva negato di essere sposata); il dialogo è interrotto dall’arrivo dai dodici apostoli. E la studiosa serba poté risolvere l’enigma proprio grazie al testo che si legge in due *erōtapokriseis*: se la prima (“Chi dice: ‘Un uomo si alzò, parlò due volte, il dodicesimo si stupì?’”), che viene spiegata con “Le parole ‘ciò che si alzò’ si riferiscono alla sesta ora; ‘parlò due volte’ si riferisce a Cristo e alla Samaritana; ‘il dodicesimo si stupì’ si riferisce ai dodici apostoli, che si stupirono del fatto che il Signore parlasse con una donna”, presenta una versione ridotta (perché manca il riferimento ai cinque mariti della donna), la seconda riproduce molto da vicino il testo dell’indovinello²⁸.

2. Enigmi per imparare la metrica

Se passiamo all’altro tema didattico, vale a dire la metrica, troviamo già nel XIV libro dell’*Antologia Palatina*, all’interno di una sezione del libro dedicata agli enigmi, un epigramma in esametri che, pur non essendo un indovinello, descrive in modo arguto e sintetico le caratteristiche del trimetro giambico:

“La misura del giambo consiste in sei piedi in altrettante sedi:
 lo spondeo, il trocheo, il dattilo, l’anapesto,
 il pirrichio e il giambo. Ciascun piede ha la sua casa:
 il pirrichio sta alla fine; la prima, la terza e la quinta sede
 possono avere all’inizio un piede che comincia con la lunga;
 gli altri piedi camminano allo stesso modo per tutte le strade;
 solo il giambo, che è il re, occupa il posto che vuole²⁹.”

Un testo che possiamo accostare all’epigramma che abbiamo appena letto e che, pur non essendo stato copiato nel manoscritto dell’*Antologia Palatina*, faceva molto probabilmente parte della raccolta originaria messa insieme da Costantino Cefala, è la coppia di esametri che potremmo definire “l’indovinello di Penelope”.

27 Basilio Megalomite 17 Boissonade = 75 Milovanović: “Ἐκτον μὲν οὖν ἴστατο, τὸ δις δ’ ἐλάλει / πέμπτον δ’ ἀπηλέγγετο, πρὸς δ’ αὖ ἠπόρει / τὸ δωδέκατον θαυμάζων θαῦμα ζένον. Boissonade, 1831, p. 443, arrivò addirittura a sospettare che il testo dell’indovinello fosse mutilo (*Integrum esse non puto; utique sensum non assequutus sum*).

28 Cf. Heinrici, 1911, p. 63, no 70; p. 67-68, no 103; la vicenda si legge in *Giovanni* 4.5-27.

29 *AG* 14.15: “Ἐξ πόδες ἐν χώραισι τόσαις μετροῦσιν ἴμβον, / σπονδεῖος, χόριος καὶ δάκτυλος ἢ δ’ ἀνάπαιστος, / πυρρίχιος καὶ ἴμβος. Ἐχει δὲ τε οἶκον ἕκαστος: / πυρρίχιου τέλος ἔσθ’ ὅς μακρὰν οἶδεν ἐν ἀρχῇ, / πρώτη καὶ τριτάτη, πέμπτη δὲ τε τόνδε κατίσχει / οἱ δ’ ἄλλοι κατὰ πᾶσαν ὁμῶς βαίνουσιν ἀταπὸν: / μόνον ἴμβον ἄνακτα φέρει τόπος, ὃν κ’ ἐθελήση. Buffière, 1970, p. 170, lo definisce “un aide-mémoire donnant les règles essentielles du trimètre iambique”.

“Figlia di Icario, saggia Penelope,
che cammini su sei piedi e ti sei mostrata con tre dita³⁰.”

Il merito di aver sciolto l'enigma per la prima volta spetta a Pierre-Daniel Huet. Come lo stesso studioso francese racconta nei suoi *Pensieri diversi*, fu lui, davanti a un gruppo di sapienti che comprendeva anche Isaac Voss, figlio del celebre filologo olandese Gerhard Johann Voss, ad affermare che il primo verso non aveva niente a che vedere con il personaggio di Penelope, la “bella moglie del famoso Ulisse”, dal momento che si trattava, molto più semplicemente, di un esametro che, come diceva il secondo verso, ‘camminava’ su sei piedi (cioè i sei μέτρα di cui era formato), tre dei quali erano dattili³¹.

Dopo essere stato pubblicato e risolto dallo Huet, l'indovinello fu edito una seconda volta da Gotthold Ephraim Lessing nella XIII sezione del secondo volume dei suoi scritti *Zur Geschichte und Litteratur, aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel*, pubblicato a Braunschweig nell'ottobre del 1773. Mentre si occupava, in qualità di bibliotecario, della prestigiosa collezione di manoscritti del duca di Braunschweig custodita nel castello di Wolfenbüttel, Lessing trovò il tempo di pubblicare cinque epigrammi greci che aveva trovato in un manoscritto del XV secolo conservato nella collezione privata del duca, il Gudianus Gr. 77.

Anche gli altri quattro epigrammi, che si leggono ai ff. 413v-415v del manoscritto, appartengono al genere degli enigmi: se uno è un problema matematico attribuito ad Archimede, gli altri sono indovinelli veri e propri – e ce n'è uno che, come quello di Penelope, scherza sulla metrica in modo ancora più arguto³².

“Quando ero simile a un mortale per le membra e per l'intelligenza,
anche la mente odiava ogni forma di arroganza;
ma quando poi ho imparato che la sapienza è vuota, è una vana illusione,
ho cambiato tutto: colore, mente, membra.
Ho sorprendentemente un dito piede e un piede dito;
i miei occhi sono piede e dito, il mento
è piede; tutte le mie membra sono piede; ma il piede non è un piede;
la testa che porto è l'opposto di un dito³³.”

30 Κούρη Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια, / ἔξ ποσίν ἐμβεβαυῖα, τριδάκτυλος ἐξεφάνθη. Cf. Cameron, 1993, p. 210-211 e 216, il quale, nella discussione relativa alla silloge epigrammatica contenuta nel Laurentianus Gr. 32.16 (dovuta a Massimo Planude), afferma che l'indovinello faceva parte di un ipotetico codice (perduto) da lui chiamato X, la fonte alla quale avrebbero attinto sia i copisti del manoscritto dell'*Antologia Palatina*, sia lo stesso Planude per la compilazione delle sue due raccolte di epigrammi, la prima – la più piccola, messa insieme tra il 1280 e il 1283 e conservata per l'appunto dal Laurenziano – e la seconda – la più ricca, datata 1301, che si legge nel Marcianus Gr. 481.

31 Cf. Huet, 1722, p. 74-75. L'indovinello è 23 Cougny = 43 Milovanović.

32 Per un'edizione moderna del testo problema di Archimede cf. Heiberg, 1913, p. 528-534. Sul testo e sulla storia di questi indovinelli cf. Beta, Lessing e gli enigmi. I quattro indovinelli bizantini del Gudianus Gr. 77, in corso di stampa.

33 27 Cougny 27 = 202 Milovanović: Ἦν ὅτ' ἔην βροτῶ εἵκελος ἄμεγα ἠδὲ νόημα / καὶ νόος ἐστύγεε πᾶσαν ἀγνωρίην / αὐτὰρ ἔπειτ' ἐδάην κενεὴν σοφίην καὶ τῦφον, / καὶ πάντ' ἤμειμα, χρῶτα, νόον, μέλεα. / Δάκτυλον ἐκπάγλως πόδα καὶ πόδα δάκτυλον ἴσχω. / Ὅμματά μοι ποὺς καὶ δάκτυλος, ἀνθερέων / ποὺς· ζῦμπατα μέλι ποὺς· αὐτὰρ ὁ ποὺς, οὐ μοι ποὺς / καὶ κεφαλὴν φορέω, δακτύλω ἀντίθετον. Gli altri due indovinelli pubblicati da Lessing sono 32 Cougny = 57' Milovanović e 28 Cougny = 190 Milovanović.

Lasciamo da parte per il momento la prima metà dell'epigramma e consideriamo la seconda. Poiché il termine greco δάκτυλος indicava sia il 'dito' (una parte della mano) che il 'dattilo' (il 'piede' metrico formato da una sillaba lunga seguita da due sillabe brevi), è evidente che il 'dito piede' e il 'piede dito' del v. 5 indicano la stessa cosa; al v. 6, la parola 'occhi' (ὄμματα) è sia un 'piede' (metrico) che un 'dito' (il dattilo, perché formato da una sillaba lunga e da due brevi), mentre la parola 'mento' (ἀνθερέων) è sì un 'piede' (metrico) ma non un 'dito' (cioè non è un dattilo), perché, metricamente parlando, è un coriambo (il 'piede' metrico formato da una sillaba lunga, da due brevi e da una lunga); al v. 7, se la parola 'membra' (μέλη) è, metricamente parlando, un 'piede' (il 'piede' metrico formato da una sillaba breve seguita da una lunga, vale a dire il giambo), la stessa cosa non si può dire della parola 'piede' (πούς), che, pur essendo una parte del corpo, non è un 'piede' metrico (perché non esiste un 'piede' metrico formato da un sola sillaba); al v. 8 la 'testa' viene definita 'l'opposto di un dito' perché il sostantivo greco κεφαλή (due sillabe brevi seguite da una lunga) non è un dattilo, bensì un altro 'piede' metrico (l'anapesto, vale a dire il 'piede' metrico diametralmente opposto al dattilo)³⁴.

Un altro esempio di indovinello che presuppone, come quello che abbiamo appena visto, la conoscenza della terminologia elementare della metrica classica, è un testo proveniente da una raccolta diversa dall'*Antologia Palatina*, perché fa parte di una collezione di 22 enigmi bizantini tramandata da due manoscritti:

“Questo indovinello costruito in modo molto sapiente
ha come soluzioni due parole bisillabiche di cinque lettere
che contengono due lettere uguali.

Il metro della prima parola viene dal pirrichio,
quello della seconda dal trocheo – riflettici, in fretta!

La prima è un soffio di vento;

la seconda, il trocheo, è una cara parte del corpo.

Ma se tu la privi della prima lettera,
scoprirai che è un valoroso soldato di Omero³⁵.”

La soluzione di questo enigma particolarmente ingegnoso consiste in due parole bisillabiche di cinque lettere ciascuna, che contengono due lettere uguali. La prima soluzione, che ha due sillabe brevi (secondo la terminologia della metrica classica, un pirrichio), è un 'soffio di vento': per la precisione, il Noto, il vento che soffiava dal meridione (ΝΟΤΟΣ,

34 Questa spiegazione si legge nel saggio di Lessing, che la attribuisce all'amico Jakob Friedrich Heusinger, che era in quegli anni rettore del liceo di Wolfenbüttel. Dopo aver fatto notare come la seconda parte dell'indovinello (i due distici finali) non sembra avere niente a che vedere con la prima (i due distici iniziali), Heusinger aveva spiegato a Lessing come il significato della parte finale potesse essere compreso proprio a partire dall'indovinello di Penelope. Boissonade, 1831, p. 455, lo definisce un indovinello “tutt'altro che privo di arguzia” (*aenigma non prorsus illepidum*).

35 Ὁμωνυμοῦντα δύο γράμματα μόνα / φέρουσι δύο συλλαβαὶ τῶν γραμμάτων / στοιχεῖα πέντε πανσόφως κεκτημένων. / Καὶ τοῦ μὲν ἔστι μέτρον ἐκ πυρρηχίου, / τοῦ δ' ἐκ τροχαιοῦ, καὶ νότι μοι συντόμος. / Τὸ μὲν πνοή τις ἔστιν ἠνεμομένη. / Ὁ δὲ τροχάιος, σώματος μέρος φίλον. / Ὅπερ τὸ πρῶτον ἀφελὼν τῶν γραμμάτων, / εὕρης Ὀμήρου στρατιότης <v> γενναῖον. Per la versione del primo manoscritto, il Marcianus Gr. 512, cf. Beta, 2014a; quella del secondo manoscritto, il Vindobonensis Phil. Gr. 124, è ancora inedita.

notos). La seconda soluzione, che ha la prima sillaba lunga e la seconda breve (ed è, metricamente parlando, un trocheo), è invece una ‘parte del corpo’: si tratta, per la precisione, della schiena (ΝΩΤΟΣ, *nōtos*).

Se poi, come ci invita a fare l’indovinello, a quest’ultima parola noi togliamo la prima lettera, otteniamo il nome di un soldato omerico: Oto (ΩΤΟΣ, *Ōtos*) un guerriero acheo originario di Cillene, ‘comandante degli Epei dal grande animo’, che, come si legge nel XV canto dell’*Iliade*, fu ucciso in battaglia dal troiano Polidamante³⁶.

Utile sia per ripassare i poemi omerici sia per insegnare i principi fondamentali della metrica classica (e questo nonostante l’indovinello sia scritto in un metro – il dodecasillabo – che era un tipico metro bizantino, vale a dire non più basato sulla quantità delle sillabe), questo componimento arguto tradisce la sua chiara origine didattica.

Accanto alla metrica, però, l’indovinello presenta un altro aspetto: il gioco di parole, che consiste nell’eliminazione della lettera iniziale di una parola che dà origine a una parola diversa.

3. Enigmi per arricchire il vocabolario

Questo ci porta all’altro aspetto che caratterizza gli indovinelli bizantini – un aspetto che aveva come obiettivo l’ampliamento del vocabolario dei giovani allievi. È assai probabile che questo tipo di esercizio facesse parte di quella pratica didattica che andava sotto il nome di schedografia, nella quale erano compresi anche i giochi di parole³⁷.

Al riguardo, possediamo una testimonianza interessante che ci viene da Nicola Mesarite. Nella sua descrizione della Chiesa dei Santi Apostoli, scritta tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, il religioso costantinopolitano ci dice che, tra i giovani studenti che frequentavano le lezioni tenute nel colonnato che si trovava fuori dalla chiesa, quelli che avevano raggiunto il livello scolastico più avanzato “intrecciavano reti di pensieri e, dopo averli scritti, ne trasformavano il senso in un indovinello (ἐς τὸ γρίφον), dicendo una cosa con la lingua ma nascondendone un’altra nella mente”³⁸.

36 Omero, *Il.* 15.518-519.

37 Per una trattazione schematica della schedografia cf. la voce *Schedographia* nell’*Oxford Dictionary of Byzantium* 3:1849; alla bibliografia lì indicata (Garzya, 1969, p. 60-63; Hunger, 1978, 2:22-29), si possono aggiungere, per maggior completezza, Fuchs, 1926; Schirò, 1949; Anastasi, 1971; Lemerle, 1977. In età classica, i passatempo scherzosi basati sui giochi di parole erano una caratteristica dei simposi, come spiega Clearco nel fr. 86 Werhli proveniente dall’opera *Gli enigmi* (citato da Ateneo, 10.448ce), nel quale, dopo aver dato una definizione dell’indovinello (“L’indovinello è un problema scherzoso, che impone di cercare e trovare la soluzione di ciò che viene proposto facendo uso dell’acume, con l’obiettivo per assegnare un premio o una punizione”), descrive tre tipi particolari di indovinelli: quelli di lettera, quelli di sillaba e quelli di nome.

38 Cf. Downey, 1957, p. 866 and 899: “Ἐτεροὶ οἱ καὶ πρὸς τὰ μείζω καὶ τελεώτερα πεφθακότες πλοκάς συνείρουσι νοημάτων καὶ τὸν τῶν γεγραμμένων νοῦν ἐς τὸ γρίφον μετασκευάζουσιν, ἄλλα μὲν λαλοῦντες γλώσσησιν, ἄλλα δὲ κεύθοντες ἐν φρεσίν.

Che cosa dobbiamo intendere qui col termine *griphos*, uno dei termini che, in greco, era sinonimo di ‘enigma’ – e che indicava soprattutto quegli indovinelli che, fin dall’età classica, i partecipanti ai simposi amavano farsi reciprocamente per passare il tempo³⁹?

Secondo Nigel Wilson, il passo è una prova che la composizione di indovinelli era una parte importante del programma di studi delle scuole di Bisanzio – anche se, a rigore, non si può escludere che Nicola Mesarite si stesse riferendo solo agli esercizi di schedografia, che venivano spesso chiamati *griphoi* a causa della loro complessità⁴⁰.

Certo, molti sono i *griphoi*, nel senso di ‘indovinelli che giocano con le parole’, che troviamo nel XIV libro dell’*Antologia Palatina*, dove in molti casi si uniscono all’elemento mitologico che abbiamo già visto in precedenza. Un esempio tra i tanti è il seguente:

“Se getterete un centinaio in mezzo a un fuoco acceso,
troverete il figlio di una vergine uccisore di una vergine⁴¹.”

Nel gergo degli appassionati di enigmistica il nome preciso di questo indovinello è ‘zeppa’: se si mette la lettera che indica il numero 100 (il *rho*) in mezzo alla parola ‘fuoco’ (*pyros*), si ottiene il nome ‘Pirro’ (*Pyrrhos*), il figlio di Achille e Deidamia (la figlia di Licomede, re di Sciro, definita ‘verGINE’ perché Achille era stato il suo primo uomo), che uccise Polissena, l’illibata figlia di Priamo⁴².

Tante sono le categorie di giochi enigmistici che troviamo testimoniate per la prima volta nell’*Antologia Palatina*. Un esempio frequente, che abbiamo già visto nell’indovinello Notos / Otos, è lo ‘scarto di iniziale’:

“Sono una parte dell’uomo che il ferro può anche tagliare:
se mi si toglie una lettera, il sole tramonta⁴³.”

Qui le due soluzioni sono *onyx* (‘unghia’) e *nyx* (‘notte’).

Tra le tante variazioni di questo gioco di parole, la più semplice consiste nell’eliminazione della prima e dell’ultima lettera, che troviamo in un indovinello che fa parte di una breve raccolta di dodici indovinelli conservata nel Palatinus Gr. 356:

39 Sulla differenza tra *ainigma* e *griphos*, oltre al classico Ehlers, 1867, cf. anche Beta, 2016a, p. 34-36. Il termine compare per la prima volta in Aristofane, *Vespe* 20. Sul possibile rapporto tra *griphos* e ‘griffin’ (il grifone), cf. Cook, 2006, p. 18-26.

40 Cf. Wilson, 1983, p. 23. Sull’uso degli indovinelli come materia scolastica, cf. anche Milovanović, 1986, p. 10-11.

41 *Anthologia Graeca* 14.20: Εἰ πυρὸς αἰθομένου μέσσην ἑκατοντάδα θείης, / παρθένου εὐρήσεις νιέα καὶ φονέα.

42 L’uccisione di Polissena per mano di Neottolemo è narrata dall’araldo Taltibio nell’*Ecuba* di Euripide (vv. 518-82). L’epigramma successivo (*AG* 14.21) è una variazione sul tema: il ‘fuoco’ non vi viene indicato in modo esplicito, ma attraverso la metonimia ‘Efesto’.

43 *AG* 14.35: Ἀνθρώπου μέλος εἰμί, ὃ καὶ τέμνει γε σίδηρος / γράμματος αἰρομένου δύεται ἥελιος (cf. anche Psello 40 Westerink = 6 Boissonade). Nella raccolta di Basilio Megalomite (10 Boissonade = 53 Cougny) se ne trova una versione più lunga: “Sono una parte del corpo umano: / il ferro mi taglia senza problemi. / Ho due sillabe, ma, quando mi vedrai / di una sillaba sola, per essere stata divisa in due, / faccio subito tramontare la lampada del sole”). Per un’altra versione di questo indovinello, conservata nel Palatinus Gr. 116 (un manoscritto famoso, appartenuto a Guarino Guarini, che lo comprò a Costantinopoli nel 1407), cf. Beta, 2014b.

“Sono una delle parti del corpo umano,
 ma sono anche una protezione durante le battaglie.
 Se vuoi, puoi scoprire che ho un doppio significato:
 porto dentro di me una parola composta da due sillabe
 che contiene cinque lettere.
 Il loro numero è mille,
 ma solo se ci aggiungi trenta.
 Se qualcuno toglie la prima e l’ultima delle mie lettere,
 considera tu quello che resta:
 mostro sia il tempo sia la bellezza –
 in altre parole, ho ancora un doppio significato⁴⁴.”

Anche l’anonimo autore di questo indovinello ha dimostrato di essere un grande enigmista. Qual è la prima soluzione, vale a dire la parola che indicava un oggetto che veniva usato come protezione durante le battaglie e, nello stesso tempo, era pure una parte del corpo umano? Una risposta sensata potrebbe essere la parola *θώραξ* / *thōrax*, che significava sia ‘corazza’ che ‘torace’.

Per chi non ne fosse convinto, esiste anche una controprova: i vv. 6-7 ci forniscono infatti un altro indizio, che ci permette di avere la conferma che la soluzione è proprio quella giusta. Se sommiamo i valori numerici delle lettere di *θώραξ* seguendo i principi dell’isopsefia (le lettere dell’alfabeto greco indicavano anche le cifre), otteniamo il numero 970 (cioè 1000 meno 30)⁴⁵.

Per avere un’ulteriore conferma basta poi eliminare la prima e l’ultima lettera di *θώραξ*: se priviamo la parola della *θ* e della *ξ*, attraverso il procedimento che potremmo definire ‘scarto di iniziale e di finale’, otteniamo *ώρα* / *ōra*, la seconda soluzione, un sostantivo che indicava sia il tempo (‘ora’) sia l’aspetto fisico (‘bellezza’).

Talvolta l’eliminazione della lettera iniziale poteva essere associata a un altro tipo di gioco: il palindromo⁴⁶. È lo schema che troviamo in questo indovinello, proveniente da un manoscritto del Monte Athos (Dionysiou 347):

“Io faccio parte del coro di uomini scelti
 che hanno praticato la vita ascetica.
 Le cinque lettere del mio nome, formato da due sillabe,
 danno questa cifra:
 quattro centinaia e quattro unità.
 Se sono privato della mia prima lettera, amico mio,
 il mio nome procura ancora qualche vantaggio.

44 Μέρος μὲν εἰμι τῶν βροτοῖς πεφυκότων, / ἔτι δὲ καὶ φύλαγμα τῶν ἐν ταῖς μάχαις. / Καὶ γὰρ με δισήμαντον εὐρύης, εἰ θέλεις· / λέξιν δὲ δισύλλαβον ἐμπεριφέρω, / γράμμασι πέντε τὴν ὄλην πληρουμένοις. / Τοῦτων δ’ ἀριθμὸς ἐστὶ μέχρι χιλίων / πλὴν προστεθέντων τριάκοντα καὶ μόνων. / Καίρων δὲ δηλῶ καὶ πάλιν εὐμορφίαν / ἀρχὴν ὅταν τις καὶ τέλος τῶν γραμμάτων / ὑπεξέλη μου καὶ τὸ λειφθὲν κατίδης· / διπλῆς γὰρ εἰμι καὶ πάλιν σημασίας. L’indovinello è stato pubblicato da Beta, 2016b.

45 Il corrispondente numerico della lettera *θ* è 9, di *ω* è 800, di *ρ* è 100, di *α* è 1, di *ξ* è 60. Sulla presenza dell’isopsefia nella letteratura greca, cf. Luz, 2010, p. 247-325.

46 Per una trattazione dettagliata sull’uso dei palindromi nella letteratura greca cf. Luz, 2010, p. 179-211 e 387-90.

Ma ascolta questa novità, impara questa cosa meravigliosa:
 se tu pronunci al contrario, dalla fine all'inizio,
 le lettere del mio primo nome,
 il mio nome, mio caro amico, non cambia per niente⁴⁷.”

Il nome di questo monaco nato nella prima metà del V secolo in Cappadocia e vissuto a lungo in solitudine, il cui nome non cambia se lo leggiamo dall'inizio alla fine o viceversa, è Σάβας / *Sabas* ('Saba'). Se eliminiamo la lettera iniziale, abbiamo *abas* ('abate'), una parola latina derivata dall'aramaico (*abba*) attraverso il greco ἄββᾶς / *abbas* – una figura che è possibile definire 'vantaggiosa' (πρόσφορος).

Che questa sia la soluzione corretta lo conferma ancora una volta l'isopsefia: se sommiamo i valori numerici delle lettere della soluzione ($\sigma=200$, $\alpha=1$, $\beta=2$), il totale risulta essere proprio 404.

Anche i giochi di parole, come gli indovinelli, potevano riguardare i personaggi del mondo cristiano. Prendiamo un altro gioco enigmistico estremamente popolare anche al giorno d'oggi, vale a dire la 'sciarada', che consiste nell'unire due parole diverse per dare vita a una terza parola dal significato ancora differente⁴⁸. Oltre ai numerosi esempi di sciarade contenute nel XIV libro⁴⁹, vale la pena citare qui questa sciarada attribuita a Michele Psello:

“Sono la voce, e sono la dimostrazione della grazia di Dio.
 Ho due sillabe derivate dal lamento.
 Se mi vuoi dividere, la parte finale del mio nome
 consiste nel secondo caso femminile di colei che viene prima della donna⁵⁰.”

La soluzione di questo indovinello è il nome di Giovanni il Battista (Ιωάννης): non era solo la 'voce' (κλήσις) per eccellenza, la *vox clamantis in deserto*, ma anche un nome che in ebraico significava 'grazia' (χάρις).

47 Εἷς τοῦ χοροῦ πέφυκα τῶν ἐναρέτων / ξένως ἐναθλῶν τῷ ἀσκητικῷ βίῳ. / Τῆς κλήσεως τὰ πέντε γράμματα δέ μου / συλλαβαῖς δυσὶν ἀριθμὸν γεννᾷ τόνδε, / μονάδων τετράδα θ' ἑκατὸν τετράκις. / Στεροῦμαι τοῦ πρώτου τῶν γραμμᾶτων, ξένε, / καὶ πάλιν πρόσφορός μοι ἡ κλήσις πέλει. / Ἀκούσας καινὸν ἄλλο τι μέγα μάθε· / ἐναλλάξ ἦν εἴτης ἐς ἀρχὴν ἐκ τέλους / τῆς κλήσεώς μου τῆς πρώτης τὰ στοιχεῖα, / ὅλως οὐκ ἀλλοιοῦται τοῦνομα, ξένε. Pubblicato per la prima volta da Lambros, 1885, p. 155, l'indovinello è il 124 Milovanović.

48 Il nome non è antico: 'sciarada' deriva probabilmente dal francese *charade*, a sua volta derivato dal provenzale *charrado* ('chiacchierata', 'conversazione'), un termine che proviene dal verbo onomatopeico 'charrà' (cf. il nostro 'ciarlare').

49 *AG* 14.16 e 31; cf. anche la famosa sciarada sognata da Alessandro Magno, tramandata da numerosi autori antichi (Plutarco, *Alessandro* 24.8-9; Pseudo-Callistene, *Romanzo di Alessandro* 1.35.7; Artemidoro, *L'interpretazione dei sogni* 4.24) e lodata da Sigmund Freud nella *Traumdeutung*. Per una trattazione sintetica della sciarada nell'enigmistica antica, cf. Beta, 2016a, p. 310-317; la testimonianza più antica di una sciarada è molto probabilmente l'indovinello che Aulo Gellio aveva trovato nel secondo libro del *De lingua latina* di Varrone (*Notti attiche* 12.6.2).

50 Psello 50 Westerink = 16 Boissonade = 43 Cougny = 101 Milovanović: Κλήσις πέφυκα καὶ θεοῦ δηλῶ χάριν· / ἐκ σχετλιασμοῦ συλλαβὰς φέρω δύο. / Πτώσις με θήλυς συνπεραίνει δευτέρα· / ὑπὲρ γυναικός, εἰ διαρεῖς με, στένεις. L'enigma è riportato anche nella collezione di Eustazio Macrembolita (4.4 Treu).

Se dividiamo il nome in due parti, notiamo che la prima (ιώ) è formata dalle due lettere che riproducevano un'esclamazione di dolore, mentre la seconda (Ἄννης) è il genitivo femminile del nome proprio 'Anna', la madre della Madonna (cioè la 'donna' per eccellenza).

Qui il soggetto dell'indovinello è soltanto la storia della vita di Cristo – e tuttavia ci sono casi di enigmi, basati su giochi di parole, che richiedono la conoscenza non solo delle Sacre Scritture, ma anche della letteratura classica, come dimostra il seguente indovinello, attribuito al metropolita Eutimio Tornice:

“Io sono l'accusatore di coloro che rinnegano gli amici,
sveglio i mortali e li esorto alle fatiche.
Se mi tagli la testa e mi falci la gola,
divento subito il figlio di un re,
un uomo duro, che non abbandona il campo di battaglia⁵¹.”

La prima soluzione è la parola ἀλέκτωρ / *alektōr*, che significa 'gallo': il primo verso allude al gallo evangelico che cantò dopo che Pietro aveva rinnegato per tre volte Gesù, mentre il secondo verso parla del gallo comune, che fa chicchirichi per segnalare l'arrivo del giorno. Se si tolgono da *alektōr* le prime due lettere (quelle che il poeta definisce, metaforicamente, la testa e la gola), otteniamo Ἔκτωρ / *Ektōr*, l'eroe omerico Ettore, figlio del re di Troia Priamo.

Per chiudere questa lunga galleria di giochi di parole ricordiamo quello che forse era il passatempo più amato dai poeti bizantini, le 'eliminazioni progressive': la prima soluzione, infatti, era l'inizio di una serie di soluzioni che derivavano dalla progressiva eliminazione della lettera iniziale.

Molti sono gli indovinelli che seguono questo schema, a cominciare da quello che troviamo nel XIV libro dell'*Antologia Palatina*:

“Sono una parte del corpo degli esseri viventi che tocca il suolo; se mi togli
una sola lettera, divento una parte (un'altra) della testa;
se me ne togli un'altra, sarò di nuovo un animale; se ne togli ancora un'altra,
non troverai una cosa sola, ma ne troverai duecento⁵².”

La serie di 'eliminazioni progressive' (vale a dire la successione di questi 'scarti di iniziale') comincia dalla parola πούς / *pous* ('piede'); se togliamo la prima lettera di πούς, abbiamo οὖς / *ous* ('orecchio'); se togliamo la prima lettera di οὖς, abbiamo ὄς / *us* ('maiale'); se togliamo la prima lettera di ὄς, abbiamo infine la lettera ς / *s* (il sigma, che equivaleva al numero 200)⁵³

51 30 Cougny = 115 Milovanović: Ἐλεγχός εἰμι τῶν φίλους ἀρνούμενων, / βροτοὺς ἐγείρω, πρὸς πόνους παροτρύνω. / Τέμνεις κεφαλὴν, ἐκθερίζεις ἀχένα, / καὶ γίνομαι παῖς αὐτίκα βασιλέως, / ἀνήρ αὐστηρός, ἀκλόνητος ἐν μάχῃ. L'indovinello si legge nel Baroccianus Gr. 76, contenente una breve collezione di 8 enigmi pubblicata per la prima volta da Papadopoulos-Kerameus, 1913, p. 204-206.

52 AG 14.105: Εἰμι χαμαιζήλον ζῶων μέλος· ἦν δ' ἀφέλης μου / γράμμα μόνον, κεφαλῆς γίνομαι ἄλλο μέρος· / ἦν δ' ἕτερον, ζῶον πάλιν ἔσομαι· ἦν δὲ καὶ ἄλλο, / οὐ μόνον εὐρήσεις, ἀλλὰ δικόσια.

53 L'epigramma successivo (AG 14.106) è molto simile. Benché indicate in modo diverso, le prime tre parole sono le stesse: la definizione di 'piede' è "con quattro lettere percorro la mia strada"; quella di 'orecchio' è "se mi togli la prima lettera, ascolto"; quella di 'maiale' è "se mi togli la seconda lettera, scoprirai che il fango mi piace da morire". La variazione arriva con l'ultimo termine: la soluzione del quarto verso "se, invece di togliere la prima lettera di *ous*, togli l'ultima, troverai un avverbio di luogo" è οὐ / *ou* 'dove'. Gli stessi identici scarti si trovano anche in due epigrammi di Basilio Megalomite (12 Boissonade = 55 Cougny = 112 Milovanović); 36 Boissonade = 56 Cougny).

Conclusioni

Se ne potrebbero citare molti altri⁵⁴, ma credo che sia arrivato il momento di concludere, ritornando sull'aspetto didattico di questi giochi linguistici.

L'utilizzo di questi strumenti giocosi per arricchire e migliorare, oltre alla cultura letteraria, anche il vocabolario, non riguardava solamente gli studenti più giovani, ma poteva risultare utile anche a quelli più esperti⁵⁵.

Senza scomodare Aristotele (che ne parla sia nella *Poetica* sia, più a lungo, nella *Retorica*, principalmente in rapporto con la metafora)⁵⁶, non bisogna dimenticare che l'enigma era visto fin dall'età ellenistica come uno dei tropi più importanti. Nell'opera sulle figure retoriche che i manoscritti attribuiscono a Trifone, un grammatico vissuto ad Alessandria nel I secolo a.C., la trattazione dell'enigma non solo è collocata al quarto posto (vale a dire subito dopo quella di figure come la metafora, la catacresi e l'allegoria, e prima di figure come la metonimia, la sineddoche e l'onomatopea), ma è anche particolarmente ricca⁵⁷.

Non è questa la sede opportuna per analizzare nei dettagli l'analisi di Trifone, che individua sei diversi tipi di enigma ("Un enigma può essere fatto in sei modi: per somiglianza, per dissomiglianza, per circostanza, per storia, per omonimia, per particolarità linguistica"); mi sembra invece più utile sottolineare come una di queste fattispecie, l'enigma per omonimia, potesse avere una sua utilità all'interno della scuola, soprattutto se usata con l'obiettivo di arricchire il vocabolario dei giovani allievi.

Tra gli indovinelli basati sull'omonimia, senza volerci addentrare negli esempi che troviamo nello stesso Trifone⁵⁸ (ma anche, per il mondo latino, in un indovinello di Simposio, che si rifà in modo esplicito a un passo di Quintiliano dedicato all'omonimia – dove in verità il maestro spagnolo metteva in guardia dai pericoli dell'omonimia medesima, che poteva

54 Per altri esempi di 'eliminazioni progressive' cf. Beta, 2018b, p. 874-875, un saggio che affronta temi non molto diversi da quelli affrontati qui.

55 In questa sede si è volutamente scelto di limitare la trattazione soprattutto agli aspetti più propriamente linguistici – direi quasi 'elementari' – degli indovinelli, ma è evidente che essi potevano essere usati anche per sviluppare capacità cognitive più elevate, connesse con alcune branche della filosofia come per esempio la logica. Su questa funzione dell'enigma, cf. Beta 2009, e Beta, 2012.

56 Aristotele, *Poetica* 1458a22 *sqq.*; Aristotele, *Retorica* 1404 b 26 *sqq.* e 1412a19 *sqq.*

57 Dopo averne dato una definizione (3.193 Spengel: "L'enigma è un'espressione scritta in modo tale da essere poco chiara, che cela il suo significato lasciando i lettori nell'impossibilità e nell'incapacità di comprenderla – un passatempo ozioso e frivolo"), Trifone mette l'enigma in relazione con l'allegoria, come faranno molti maestri di retorica greci e romani vissuti dopo di lui, come Demetrio (*Lo stile* 102) e Quintiliano (*La formazione dell'oratore*, 8.6.1-19).

58 L'esempio di 'enigma per omonimia' è una profezia fraintesa. Al re dell'Epiro Alessandro il Molosso era stato vaticinato dall'oracolo di Zeus a Dodona di guardarsi dal 'Cerato'; credendo che si trattasse il nome di un fiume che scorreva nell'Italia meridionale, il re se n'era tenuto lontano. Ma in realtà si trattava di un'altra cosa: durante una spedizione militare, gli venne data una tavoletta ricoperta di cera; mentre la leggeva, fu ucciso alle spalle. La sua morte fu quindi provocata da un'omonimia non compresa: Alessandro aveva interpretato le parole dell'oracolo come un nome proprio (il fiume 'Cerato'), invece che come un semplice aggettivo ('una tavoletta cerata').

generare confusione e fraintendimenti)⁵⁹, posso citare un indovinello poco noto che si legge nel già ricordato Parisinus Suppl Gr. 690, nella stessa sezione che contiene anche l'indovinello di Andromaca:

“Sono una malattia, e un uomo, e un albero, e un uccello, e un frutto⁶⁰.”

Nel manoscritto la soluzione di questo indovinello di probabile matrice bizantina (come sembrerebbe mostrare il metro, un pentadecasillabo) è scritta due volte, prima come titolo (“La soluzione parla della fenice”) e poi nel commento (“Viene infatti chiamata ‘fenice’ la malattia che colpisce gli zoccoli dei cavalli. Ma è anche un uomo, come il Fenice compagno di Achille. Ma è anche un albero, come la palma, che produce i suoi frutti. Ma è anche un uccello che giace nel sole. Ma è anche il raccolto della terza soluzione, il frutto commestibile della palma da dattero”).

Il sostantivo greco φοῖνιξ significava infatti tutte queste cose insieme: era una malattia dei cavalli che ne colpiva gli zoccoli; era un personaggio dell'*Iliade*, che ha un ruolo di primo piano nel IX libro del poema, quando viene mandato da Agamennone, insieme a Odisseo e ad Aiace, per convincere Achille a tornare a combattere; era sia l'albero della palma che il suo frutto; era un uccello, la mitica fenice, che abitava nella città egizia di Eliopoli (la ‘città del sole’)⁶¹.

Nel complesso, questa fattispecie di enigmi appare essere più rara rispetto ai giochi di parole, che sono sicuramente la maggioranza⁶². E non solo in Grecia: anche tra i cento indovinelli di Simposio ci sono alcuni giochi di parole che giocano sull'eliminazione della lettera iniziale⁶³.

Ma particolarmente significativi per il nostro discorso sono soprattutto i primi due indovinelli di Simposio, perché le loro soluzioni riguardano l'attività principale degli studenti: la scrittura.

“Sono piano in alto, ma in basso non sono piano.

La mano mi gira da una parte e dall'altra per svolgere funzioni differenti:
una parte disfa tutto quello che l'altra ha fatto⁶⁴.”

59 Simposio 32: “Ero l'adultero del re, ma andavo dietro alle membra di legno; / sono un monte dei Cilici, ma sono con un nome solo; / viaggio nei cieli e cammino pure sulla terra”. La soluzione è *taurus*. Il passo di Quintiliano (*La formazione dell'oratore*, 8.2.13), nel quale si mettono in guardia i futuri avvocati dai rischi che potrebbero correre se nelle loro arringhe si servissero di parole ambigue, dice che “nessuno sarebbe in grado di capire che cosa significhi la parola *taurus* se prima non venisse fatta una distinzione, specificando se il termine indica l'animale, o la catena montuosa, o la costellazione celeste, o il nome di un uomo, o la radice di un albero”.

60 Εἶμι πάθος καὶ ἀνὴρ καὶ δένδρον καὶ ὄρνειον καὶ ὄπῳρη. Cf. Dilthey, 1891, p. 7 e 12.

61 Per la malattia, cf. *Hippiatrica* 10.2 Oder-Hoppe; per il personaggio omerico, cf. *Il.* 9.434 *sqq.*; per la palma e il dattero cf. *AG* 14.57; per l'aquila, cf. Antifane, fr. 173 Kassel-Austin (“Si dice che nella città di Eliopoli abitino le fenici, mentre ad Atene ci sono le civette; Cipro ospita diverse specie di colombe; a Samo dicono che Era abbia un'aurea stirpe di uccelli, i pavoni dal bell'aspetto”).

62 E questo nonostante l'affermazione che leggiamo in Ateneo, *Deipnosophisti* 10.453b, secondo il quale gli indovinelli per omonimia erano molto antichi (cf. Beta, 2016a, p. 97-99).

63 Cf. per esempio 36 e 74. Su Simposio / Sinfosio, cf. Bergamin, 2005, e Leary, 2014.

64 Simposio 1 (*De summo planus, sed non ego planus in imo; / versor utrimque manu diverso et munere fungor: / altera pars revocat quidquid pars altera fecit*); sulle molteplici sfumature dell'enigma, cf. Beta, 2016a, p. 120.

A parlare è il *graphium*, lo stilo, lo strumento che veniva usato per scrivere, che descrive non solo la sua azione principale (la scrittura, appunto), ma anche quella secondaria (le cancellature). Diversa – ma non troppo – la soluzione del secondo indovinello della raccolta:

“Dolce amica del dio, vicina alla sponda profonda,
io canto alle Muse un canto soave, tinta di nero colore;
sono la messaggera della lingua, segnata da dita maestre⁶⁵.”

Qui invece la soluzione è *harundo*, la canna, che veniva impiegata per costruire le matite che non erano fatte né con le penne degli uccelli né con il metallo.

Si tratta di un tema che avrà una fortuna sempre crescente nei poeti latini che, nei secoli successivi, tra il VII e l’VIII, si dedicarono alla composizione di indovinelli poetici, a partire da Aldelmo di Malmesbury fino ai suoi epigoni Tatuino ed Eusebio⁶⁶.

Naturalmente gli indovinelli di questo tipo andavano di moda anche a Bisanzio, come dimostra questo enigma attribuito a Michele Psello:

“Quando ero viva, la mia vita era completamente priva di parole (*logos*):
sono morta da poco, e sono piena di ogni tipo di parole (*logos*)⁶⁷.”

La soluzione è la pergamena, il più prezioso tra i materiali scrittori usati nel mondo antico, ricavato soprattutto dalla pelle di pecora. Giocando sui due significati di *logos* (‘parola’ e ‘ragione’), l’autore ci fa capire che anche ciò che veniva scritto era pur sempre un tipo di discorso⁶⁸.

Quale altro breve testo poetico potrebbe essere più adatto, per un giovane alunno che frequentava una scuola di Bisanzio, di un indovinello che giocava sull’azione – la scrittura – che era al momento (e che avrebbe potuto essere nel futuro) il suo lavoro?

Bibliografia

- ANASTASI, R., 1971, Giovanni d’Euchaita e gli σκεδικοί, *SicGymn*, 24, p. 61-69.
BERGAMIN, M., 2005, *Aenigmata Symposii. La fondazione dell’enigmistica come genere poetico*, Firenze.
BERNARD, F. e LIVANOS, C., 2018, *The Poems of Christopher of Mytilene and John Mauropous*, Cambridge (Mass.)-London.
BERRA, A., 2008, *Théorie et pratique de l’énigme en Grèce ancienne*, Thèse Paris EHESS.

65 Simposio 2 (*Dulcis amica dei, ripae vicina profundae; / suave canens Musis, nigro perfusa colore; / nuntia sum linguae, digitis signata magistris*).

66 Gli indovinelli di questi poeti si leggono in Glorie, 1968, insieme ad altre raccolte anonime (gli *Aenigmata Tulli* e gli *Aenigmata Laureshamensia*); per Aldelmo cf. anche Juster, 2015. Su questa produzione poetica nel complesso poco conosciuta, cf. Pavlovskis, 1988; su questo tipo particolare di indovinelli sulla scrittura (che comprende anche il famoso ‘indovinello veronese’, una delle testimonianze più antiche del volgare italiano), cf. Beta, 2013.

67 Psello 41 Westerink = 7 Boissonade = 34 Cougny = 44 Milovanović: “Ἐζων ὄτ’ ἔζων πλὴν λόγου παντὸς δίχα / ἔθανον ἄρτι, καὶ γέμω παντὸς λόγου. Per una discussione su un altro famoso indovinello sulla scrittura conservato nella raccolta di Basilio Megalomite (39 Boissonade = 7 Cougny = 26 Milovanović) e derivato da un indovinello di Antifane citato da Ateneo, *Deipnosophisti* 10.450e-451b, cf. Beta, 2017b, p. 96-97.

68 Sui rapporti tra gli indovinelli greci e latini, cf. Milovanović-Barhan, 1993.

- BETA, S., 2009, Riddling at Table: Trivial *ainigmata* vs. Philosophical *problemata*, in J. Ribeiro Ferreira, D. Leão, M. Tröster e P. Barata Dias (ed.), *Symposion and philanthropia in Plutarch*, Coimbra, p. 97-102.
- BETA, S., 2012, Gli enigmi simposiali. Dagli indovinelli scherzosi ai problemi filosofici, in S. Monda (ed.), *Ainigma e Griphos. Gli antichi e l'oscurità della parola*, Pisa, p. 69-80.
- BETA, S., 2013, Jouer avec les mots et les lettres. Les devinettes grecques et latines sur l'écriture, in M. P. Suárez Pascual (ed.), *Homo Ludens, Homo Loquens: le jeu et la parole au Moyen Âge*, Madrid, p. 323-331.
- BETA, S., 2014a, An Enigmatic Literature. Interpreting an Unedited Collection of Byzantine Riddles in a Manuscript of Cardinal Bessarion (Marcianus Graecus 512), *DOP*, 68, p. 211-240.
- BETA, S., 2014b, 'You Possess Me, You Bring Me with You, I Am a Part of You': A New Byzantine Riddle in the Pal. Gr. 116, *BZ*, 107, p. 37-50.
- BETA, S., 2016a, *Il labirinto della parola: enigmi, oracoli e sogni nella cultura antica*, Torino.
- BETA, S., 2016b, A Challenge to the Reader. The Twelve Byzantine Riddles of Pal. Gr. 356, *JÖB*, 66, p. 11-32.
- BETA, S., 2017a, *Io, un manoscritto. L'Antologia Palatina si racconta*, Roma (traduzione francese, *Moi, un manuscrit. Autobiographie de l'Anthologie Palatine*, Paris 2019).
- BETA, S., 2017b, 'Do You Think You're Clever? Solve This Riddle, Then!'. The Comic Side of Byzantine Enigmatic Poetry, in M. Alexiou e D. Cairns (ed.), *Greek Laughter and Tears: Antiquity and After*, Edinburgh, p. 87-103.
- BETA, S., 2018a, Hécube ou Médée ? Les devinettes mythologiques du XIV^e livre de l'*Anthologie Palatine*, in F. Graziani e A. Zucker (ed.), *Mythographie de l'étranger dans la Méditerranée ancienne*, Paris, p. 325-343.
- BETA, S., 2018b, Gli indovinelli a Bisanzio tra il simposio e la scuola, *AA.VV., Il gioco nella società e nella cultura dell'Alto Medioevo, Atti della LXV Settimana di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 20-26 aprile 2017*, Spoleto, p. 855-883.
- BETA, S., 2019, The Riddles of the Fourteenth Book of the *Palatine Anthology*: Hellenistic, Later Imperial, Early Byzantine, or Something More?, in M. Kanellou, I. Petrovic e C. Carey (ed.), *Greek Epigram from the Hellenistic to the Early Byzantine Era*, Oxford-New York, p. 119-134.
- BETA, S., *Lessing e gli enigmi. I quattro indovinelli bizantini del Gudianus Gr. 77*, c.d.s.
- BOISSONADE, J.-F., 1831, *Anecdota Graeca e codicibus regiis*, III, Paris.
- BUFFIÈRE, F., 1970, *Anthologie Grecque*, XII, livres XIII-XV, Paris.
- CAMERON, A., 1993, *The Greek Anthology from Meleager to Planudes*, Oxford.
- COOK, E., 2006, *Enigmas and Riddles in Literature*, Cambridge.
- COUGNY, E., 1890, *Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et Appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum*, Paris.
- CRAHAY, R., 1956, *La littérature oraculaire chez Hérodote*, Paris.
- DE GROOTE, M., 2012, *Christophori Mitylenaii Versuum variorum Collectio Cryptensis*, Turnhout.
- DILTHEY, C., 1891, *Symbolae criticae ad anthologiam graecam ex libris manu scriptis petitae*, Göttingen.
- DOWNEY, G., 1957, Nikolaos Mesarites: Description of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, *TAPS* 47, capitolo 8.3.

- EHLERS, J., 1867, *Ainigma et griphos*, Bonn.
- FUCHS, F., 1926, *Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter*, Leipzig.
- GARZYA, A., 1969, Intorno al prologo di Niceforo Basilace, *JÖB*, 18, p. 57-71.
- GLORIE, F., 1968, *Variae Collectiones Aenigmatum Merovingicae Aetatis (Corpus Christianorum, Series Latina, 133 et 133A)*, Turnhout.
- GRANDOLINI, S., 2006, Sugli epigrammi aritmetici nell'*Anthologia Palatina*: riflessi letterari ed aspetti di vita quotidiana nell'insegnamento dell'aritmetica, *GIF*, 58, p. 341-353.
- HEIBERG, J.L., 1913, *Archimedes, Opera omnia, cum commentariis Eutocii*, Stuttgart 1913, 1972².
- HEINRICI, C. F. G., 1911, *Griechisch-Byzantinische Gesprächsbücher und Verwandtes aus Sammelhandschriften herausgegeben und untersucht* [Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philol.-hist. Klasse 28, 8], Leipzig.
- HUET, P.-D., 1722, *Huetiana, ou Pensées diverses de M. Huet*, Paris.
- HUNGER, H., 1978, *Die hochsprachliche profane Literatur des Byzantiner*, München.
- JUSTER, A. M., 2015, *Saint Aldhelm's Riddles*, Toronto.
- KWAPISZ, J., 2013, Were There Hellenistic Riddle Books?, in J. Kwapisz, D. Petrain e M. Szymański (ed.), *The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry*, Berlin-Boston, p. 148-167.
- LAMBROS, S., 1885, Βυζαντιακά Αινίγματα, *Δελτίον τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἐταιρείας τῆς Ἑλλάδος*, 2, p. 152-166.
- LAMBROS, S., 1923, Αινίγματα, *Νέος Ἑλληνομνήμων*, 17, p. 202-217.
- LEARY, T. J., 2014, *Symphosius. The Aenigmata*, London-New York.
- LEMERLE, P., 1977, *Cinq études sur le XI^e siècle byzantin*, Paris.
- LUZ, C., 2010, *Technopaignia. Formspiele in der griechischen Dichtung*, Leiden-Boston.
- LUZ, C., 2013, What Has It Got in Its Pockets? Or, What Makes a Riddle a Riddle?, in J. Kwapisz, D. Petrain e M. Szymański (ed.), *The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry*, Berlin-Boston, p. 83-99.
- MALTOMINI, F., 2008, *Tradizione antologica dell'epigramma greco. Le sillogi minori di età bizantina e umanistica*, Roma.
- MANETTI, G., 1987, *Le teorie del segno nell'antichità classica*, Milano.
- MILOVANOVIĆ, Č., 1986, *BYZANTINA AINIGMATA. ВИЗАНТИЈСКЕ ЗАГОХЕТКЕ*, Beograd.
- MILOVANOVIĆ-BARHAM, Č., 1993, Aldhelm's *Enigmata* and Byzantine Riddles, *Anglo-Saxon England*, 22, p. 51-64.
- PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A. I., 1913, *Noctes Petropolitanae*, St. Petersburg.
- PAVLOSKIS, Z., 1988, The Riddlers' Microcosm: from Symphosius to St. Boniface, *C&M*, 39, p. 210-251.
- SCHIRÒ, G., 1949, La schedografia a Bisanzio nei sec. XI-XII e la Scuola dei SS. XL Martiri, *BBGG*, 3, p. 11-29.
- STERNBACH, L., 1886, *Meletemata Graeca*, Wien.
- TREU, M., 1893, *Eustathii Macrembolitae quae feruntur aenigmata*, Breslau.
- VAN OPSTALL, E. M., 2008, *Jean Géomètre. Poèmes en hexamètres et en distiques élégiaques*, Leiden-Boston.
- WEHRLI, F., 1948, *Die Schule des Aristoteles. Text und Kommentar. Heft III: Klearchos*, Basel.
- WESTERINK, L. G., 1992, *Michael Psellus, Poemata*, Stuttgart-Leipzig.

WILSON, N.G., 1983, *Scholars of Byzantium*, London.

VOLGERS, A. e ZAMAGNI, C. (ed.), 2004, *Erotapokriseis. Early Christian Question-and-Answer Literature in Context*, Leuven.

ZAGKLAS, N., 2014, *Theodore Prodromos: The Neglected Poems and Epigrams (Edition, Translation and Commentary)*, Diss. Wien.

ZANANDREA, S., 1987-1989, Enigmistica bizantina: considerazioni preliminari, *Miscellanea marciana*, 2-4, p. 141-157.